

PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA INDUSTRIAL: TRANSFERÊNCIA DO ARMAZÉM 7, SANTOS, SP

BARBOSA, Gino Caldato

Arquiteta e Urbanista
gcaldatto@gmail.com

RESUMO

A preservação da arquitetura industrial é o tema do artigo que apresentamos, sendo o Armazém 7, do porto de Santos, nosso estudo de caso, na medida em que diversos esforços estão sendo implementados para sua salvaguarda. A ênfase do texto convida o leitor a refletir sobre imposição de medidas radicais, no caso o reposicionamento do edifício, para a preservação desse único exemplar pré-fabricado de componentes metálicos que restou na paisagem do cais.

PALAVRAS CHAVE: Preservação. Arquitetura Industrial. Porto de Santos.

ABSTRACT

The preservation of industrial architecture is the theme of the article we present, with Warehouse 7, in the port of Santos, being our case study, as several efforts are being implemented to safeguard it. The emphasis of the text invites the reader to reflect on the imposition of radical measures, in this case the repositioning of the building, to preserve this only prefabricated example of metallic components that remained in the pier landscape.

KEYWORDS: Preservation. Industrial Architecture. Port of Santos.

RESUMEN

La preservación de la arquitectura industrial es el tema del artículo que presentamos, siendo nuestro caso de estudio el Almacén 7, en el puerto de Santos, ya que se están implementando varios esfuerzos para salvaguardarla. El énfasis del texto invita al lector a reflexionar sobre la imposición de medidas radicales, en este caso el reposicionamiento del edificio, para preservar este único ejemplo prefabricado de componentes metálicos que permaneció en el paisaje del muelle.

PALABRAS CLAVE: Preservación. Arquitectura Industrial. Puerto de Santos.

INTRODUÇÃO

Aperfeiçoar as operações do porto de Santos incorre no desafio de compatibilizar preservação com desenvolvimento, sustentabilidade com crescimento econômico. A estratégia para intervenções nos Bens Culturais Integrados no trecho do cais Valongo ao Paquetá inclui ações de restauração em antigos armazéns (Armazém 01 externo, Armazéns Internos 01, 02, 03, 04 e 07), Casas de Máquinas I e II, Subestação do Armazém 12, edifício da antiga Diretoria de Operações (DIROP) e a Estação Elevatória de Esgotos, idealizada pelo Eng. Francisco Saturnino Rodrigues de Brito.

O presente trabalho objetiva justificar o reposicionamento de um edifício do conjunto arquitetônico portuário – Armazém 7 – em decorrência das obras para ampliação de linha férrea, destinada ao novo Terminal de Granéis Sólidos no bairro do Paquetá, Santos (SP), empreendimento coordenado pela Autoridade Portuária de Santos (SPA).

Em conformidade com as diretrizes do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado¹, a região do Valongo, em Santos, seguirá destinada para a movimentação de passageiros em navios de cruzeiro, enquanto o setor do Paquetá se valerá do terminal de granéis sólidos e vegetais, denominado STS11. Dos investimentos aguardados, a expansão do modal ferroviário, desde o Armazém 7 ao Armazém 11, prevendo a implantação de quatro novas linhas junto ao cais, permitirá o pleno atendimento exclusivo ao novo terminal.

O Armazém 7 é um bem cultural protegido pelo Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana, da Prefeitura Municipal de Santos, com nível de proteção 2 (NP2), isto é, corresponde a salvaguarda parcial do imóvel - as fachadas, a volumetria e a cobertura – prevendo sua apropriação para atividades culturais futuras.

Trata-se de edifício vinculado à infraestrutura portuária, construído durante a ampliação do cais, no início do século XX. Filiado aos demais armazéns para depósito de mercadorias, sobretudo café, o Armazém 7 reproduz a tipologia produzida por engenheiro, feito com estrutura, revestimentos e cobertura metálicas. Pré-fabricados na Alemanha, trazidas de navio e montadas no cais de Santos, obedeciam aos conceitos de racionalidade da arquitetura de aço da segunda fase da revolução industrial. Na viagem, os projetos executivos, detalhados manuais de montagem, acompanhavam os componentes metálicos.

¹ Veja: Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado (PDZ do Porto Organizado). 2020.

Os armazéns do porto estavam alinhados a um conceito de produção arquitetônica, compartilhados a princípios modernos como funcionalidade, eficiência, racionalidade, mecanização, modulação, estandardização, entre outros. Valorizar as construções utilitárias como representação da nova linguagem universal da arquitetura, era manifesto nos discursos de expoentes da arquitetura moderna nascente, no início do século XX. Criador da Bauhaus, o arquiteto alemão Walter Gropius, em 1913, destacou em artigo que fábricas e silos nos Estados Unidos eram referência da boa arquitetura (Banham, 1986). Para Le Corbusier (2002), a arquitetura industrial era a melhor representação do “espírito” daquele período. Na ocasião, o arquiteto franco-suíço identificava na “estética do engenheiro” os caminhos para a renovação formal da arquitetura. Historiador e crítico de arquitetura, Sigfried Giedion (2004), acreditava que a imposição da arquitetura moderna era beneficiária da racionalidade construtiva do século XIX.

Figura 1: Sistema estrutural em aço e revestimento de chapas metálicas nas paredes e cobertura do Armazém 9, com tipologia similar ao Armazém 7. Foto do início do século XX. Fonte: Acervo Instituto Moreira Sales. Disponível em <: <https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/2151> >. Acesso em; 12 jun. 2024.

Almejando não perder esse único exemplar em estrutura metálica, um plano de salvaguarda do Armazém 7 e de outras edificações do porto², pautado pela restauração e transferência para as proximidades do local de origem, foi posto em prática.

Tal ação se reveste de controversas – desmontar, transportar e reconstruir – que comumente tem dado origem a interpretações por vezes concisas, mas em certos casos induz julgamentos impulsivos e superficiais.

Debates sobre o tema seguem pouco versadas pela historiografia e crítica do restauro. Porventura, a privação do debate deve-se ao procedimento ser incomum no trato com bens culturais. Das formulações ocorridas para a transferência do patrimônio histórico, emergem preocupações heterogêneas quanto à perda da relação com o sítio de origem, integridade física do monumento emigrado, até de um falso histórico de si mesmo (Brandi, 2004). Em contraposição, para casos extremos de degradação ambiental, dada a circunstância nociva do lugar é plausível o transporte do bem cultural a um ambiente menos danoso (Castro Fernández, 2007).

² Ver SANTOS PORT AUTHORITY. Consulta prévia: projeto de intervenções em bens culturais integrados – Autoridade Portuária de Santos – área do Valongo-Santos. Santos, 22 set. 2021.

Figura 2 : Conjunto de imagens do interior, detalhes construtivos e exterior do Armazém 7. Fonte: Gino Caldato, 2023.

Figura 3 : Diagrama dos sistemas construtivos do Armazém 7 para orientação da desmontagem e reconstrução. Fonte: Acervo pessoal, 2023.

Na atualidade, a mudança do local de origem dos bens culturais correntemente é apoiada em diversos conceitos de restauração e instruções normativas internacionais, vista como operação de caráter específico, vem aconselhada com restrições em face da ameaça a integridade dos valores documentais, históricos e artísticos dos monumentos (Carta de Veneza). Contudo, o passado nos brinda com numerosos exemplos de que a prática em transferir bens arquitetônicos do sítio de origem, foi e continua sendo admitida em situações incomuns.

TRASLADO DE MONUMENTOS NO PASSADO

O deslocamento de edifícios históricos é uma ação que antecede o impacto da sociedade industrial e tecnológica da atualidade. Desde os tempos mais remotos, a transferência de monumentos era prática difundida, regularmente associada à pilhagem dos

conquistadores.

No século IV, o conhecido Obelisco de Teodósio foi levado para Constantinopla, atual Istambul, Turquia, depois de ser retirado do Egito e permanecer um período em Alexandria. Nas praças de Roma, Itália, ainda estão cravados oito obeliscos egípcios trazidos por diferentes imperadores romanos durante o período de dominação na região do nordeste africano. Algo similar sucedeu na França de Napoleão. O fascínio com a história egípcia, concomitante a obsessão em vincular-se com o passado imperial romano, estão materializados no obelisco trazido do Egito, instalado na Praça da Concórdia, em Paris. Por sua vez, os governos de Estados Unidos e Inglaterra, na segunda metade do século XIX, igualmente receberam obeliscos. Popularmente conhecidos como Agulhas de Cleópatra, o obelisco americano está posicionado no Central Park, em frente ao Metropolitan Museum of Art em Nova York, enquanto o similar dos ingleses pode ser encontrado em Londres, nos jardins do Victoria Embankment, às margens do Tâmsa.

Embora na antiguidade os romanos trasladaram obeliscos e esculturas, foi nas cruzadas, durante a Idade Média, que podemos encontrar a origem da transferência de edifícios. Do final do século XIII, por exemplo, destacamos a mudança da casa da Virgem Maria de

Figura 4 : Ofertado à França pelo vice-rei do Egito, em 1830, o obelisco de Luxor, demorou quase seis anos para ser trasladado até a Praça da Concórdia, em Paris.. Fonte: Acervo pessoal, 2023.

Nazaré, em 1291, para Tersatz (Croácia) e depois para Loreto (Itália), onde permanece.

Outras formas de deslocamento de edifícios na Idade Média são pontuadas no desmonte de construções do classicismo romano, outrora abandonadas, não mais para serem reconstruídos em novos sítios, mas para se materializarem em outra arquitetura. Sem embargo, prestaram como elementos construtivos pré-existentes – colunas, capitéis, cornijas, cimbalhas, embasamentos, blocos – na economia das obras de novos edifícios. O Coliseu de Roma foi um desses trágicos exemplos, em que a dilapidação do mármore travertino do monumento abasteceu diversas obras da cidade, inclusive da Catedral de São Pedro, no Vaticano³. Com a valorização da história, sobretudo da Roma Imperial, substratos desse período assumiram autoridade no renascimento italiano dos séculos XV-XVI. Escombros e fragmentos de monumentos, edificações e esculturas da Antiguidade romana assumiram referências culturais destacadas para arquitetos e artistas do período. Um exemplo notório foi a adaptação do espaço para a Ordem dos Cartuxos, nas ruínas

³ Posteriormente denunciada pelo arquiteto e pintor Rafael Sanzio, na célebre “Carta” escrita ao Papa Leão X, em 1519. Ver: RAFAEL. *Cartas sobre Arquitetura*. Raffaello e Baldassar Castiglione: *Arquitetura, Ideologia e poder na Roma de Leão X*. Luciano Migliaccio (Org.). Campinas: Editora da Unicamp, 2010.

remanescentes das Termas de Deocleciano, concebido por Michelangelo, em 1563.

Foi Antoine Chrysostome, o conhecido Quatremère de Quincy, historiador da arte na França do século XVIII, quem nos trouxe reflexões quanto à transferência dos bens culturais e as alterações que tal mudança implicaria nos valores materiais e imateriais.

▲ Ilustração da Igreja da Assunção de Ambrières indicando o desabamento da encosta que influenciou na transferência do edifício de lugar.

▲ Blocos de pedra da igreja desmontada junto à via férrea construída para o transporte do material.

▶▶ Início da remontagem do templo.

▶ Fachada sul da Igreja da Assunção de Ambrières após sua reconstrução e “restauração estilística”. As modificações são observadas a olhos vistos, levando o edifício a um estado completo que jamais existiu em tempo algum.

Figura 5: Igreja de Assunção de Ambrières e as diversas etapas da desmontagem à reconstrução idealizada.
Fonte: CUETOS, María Pilar García. Las primeras experiencias de desmonte y traslado de monumentos en Francia y España. Lecciones para el presente. Gremium. Ciudad de Mexico, v.6, p.22-34, jan./jul. 2019.

Opondo-se ao deslocamento de monumentos da Itália decorrente das conquistas napoleônicas naquele país, nos anos de 1790, Quincy enfatiza a relação da obra de arte com o contexto em que estão inseridas, apontando questões como as lembranças, clima, natureza, tradições locais, entre outras questões relacionadas ao que chamamos hoje de patrimônio material e imaterial (Quincy, 2016). A despeito do que semeava o ideário da preservação nos séculos XVIII e XIX, numerosos edifícios seguiram desmontados e retirados do lugar de origem (Cuetos, 2019).

Nas três primeiras décadas do século passado na Europa, sobretudo Espanha e França, observamos contraditórios exemplos em matéria de conservação de patrimônio,

compreendendo diversos monumentos sendo desmontados e transportados, incluindo para outros países. Um desses casos verificou-se no início do século XX, no extremo norte da França, quando a Igreja de Assunção de Ambrières, obra do século XII, sofreu radical intervenção. O desabamento da falésia próximo ao templo alcançou o cemitério lateral e ameaçou severamente sua estrutura. Com grandes rachaduras ao longo do paramento, o meio encontrado para salvar o edifício românico seria desmantelar e transferir a um novo local. A igreja foi decomposta, as pedras identificadas, transportadas por trilhos até o local escolhido, e reinstaladas de forma similar ao existente, a 300 metros do ponto original. A manutenção da paisagem do entorno, similar ao que usufruía originalmente, é visto por García Cuetos (2019) como decisão ajustada que atenuou os efeitos negativos inerentes à perda do contexto de um edifício histórico. Obviamente a transferência do templo fora sucedida segundo o ideário de restauro do arquiteto francês Eugène Viollet Le Duc, contestada havia anos (Choay, 2014), que levou a cabo um processo de depuração estética daquilo que não correspondia com a arquitetura da fase medieval. Enfim, a mesma mão que afaga é mesma que apedreja.

No período, vemos inúmeros exemplos da arquitetura religiosa medieval da Espanha serem deslocados do sítio de origem, por motivos diversos. Os mosteiros de Óvila e Sacramenia e a ábise da Igreja de São Martinho de Fuentidueña, todos da região de Segóvia, foram parcialmente desmontados e recriados nos Estados Unidos. Por sua vez, o templo de São Pedro da Nave, em Zamora, reporta um caso análogo ao ocorrido com a Igreja de Ambières. Obra do século VII, precisou ser desmontada e reposicionada sob o risco de permanecer submersa com a construção de barragem. Apesar dos sucessivos debates acerca do novo posicionamento da arquitetura religiosa, o monumento foi desmontado de maneira criteriosa. Enquanto se retirava pedra por pedra, um processo minucioso de catalogação dos blocos foi posto em prática simultaneamente, de modo que era possível assentá-los novamente no lugar exato, durante o processo de remontagem. Todo o cuidado não evitou que a reconstrução da Igreja assumisse uma configuração idealizada da arquitetura visigoda, e se afastasse da imagem primitiva.

A crescente demanda em obter edifícios históricos entre colecionadores e museus, pode ser medida face ao grande desenvolvimento dos processos de transferência de monumentos alcançado na Europa, nas primeiras décadas do século XX (Cuetos, 2019). Em 1933, a gravidade da situação na Espanha levaram as autoridades ligadas à gestão do patrimônio a criarem instrumentos legais para coibir o abuso do deslocamento dos monumentos históricos centenários (Fernández, 2007). A visão de Quincy para a transferência de bens culturais encontra, no século XX, acolhimento de alcance internacional, segundo instruções produzidas pelo Escritório Internacional de Museus e Sociedade das Nações, contidas na Carta de Atenas sobre restauração, em 1931. O documento indica a conservação dos monumentos *in situ* no sentido de evitar riscos de destruição e reconstrução (Art.5º, segundo parágrafo). Afirma ainda não ser recomendável a retirada de escultura monumental e aconselha a sua conservação no contexto para o qual foi criada (Art.5º parágrafo final).

Tempos depois, Cesare Brandi, crítico de arte e diretor do Instituto Central de Restauro (ICR), em Roma, intelectual e influente teórico do “restauro crítico”, proferiu sobre o tema reiterando ser possível remover uma obra de arte de seu lugar de origem “motivada pela única e superior causa da sua conservação” (Brandi, 2004, p.40). No que tange a arquitetura, Brandi embora afirmasse que o monumento é inseparável do ambiente em

que foi construído, o que resulta “a absoluta ilegitimidade da decomposição e recomposição de um monumento em lugar diverso daquele onde foi realizado”, aponta que a ação é válida se obra for recomposta no mesmo local: “a legitimidade da decomposição e recomposição ligada apenas à salvaguarda do monumento, quando não for possível assegurar a sua salvação de outro modo, mas sempre e somente em relação ao sítio histórico onde foi realizado” (Brandi, 2004, p. 132-134).

O contexto histórico em que Brandi elaborou o ideário sobre a recuperação do patrimônio, marcava a reconstrução das cidades europeias, sobretudo italianas, vitimadas por intensa destruição no pós-Segunda Guerra. O momento dramático exigia dos arquitetos do patrimônio uma postura ativa frente à devastação generalizada. Cesare Brandi, junto a Roberto Pane, propunha novas abordagens para o restauro dos monumentos danificados pelo conflito bélico. Ressaltava ainda a necessidade de um juízo crítico no restauro, por meio do qual poderia realizar escolhas pouco ortodoxas para recuperar o patrimônio destruído (Andrade e Cabral, 2012). Nesses termos, segundo a visão de Brandi, seria melhor a restauração imprecisa do monumento que perdê-lo por completo (Brandi, 2004).

Enfoque conceitual semelhante foi expresso na Carta de Veneza⁴. Os princípios básicos nela contidos convergem para a preservação, seja da obra de arte, quanto do testemunho histórico - dos ambientes urbanos e rurais - atribuindo valor não apenas às criações grandiosas e isoladas, mas igualmente às obras modestas (Carta de Veneza, 1964).

Figura 6 : Diante da ameaça de permanecer submerso pelo Lago Nasser, o Templo de Dendur foi desmontado e removido de sua localização original, em 1963. Em 1967 foi concedido ao Metropolitan Museum of Art em Nova York, Estados Unidos, onde está sendo exibido desde 1978 Fonte: Acervo pessoal, 2023.

Das preocupações instituídas, a atuação em retirar o edifício do ambiente em que foi criado, introduzindo-o em outro local, distante do espaço de origem, refazendo com outra fisionomia e função é certamente a mais radical das soluções e, por sua vez, indutor das preocupações teóricas e normativas do documento. A esse respeito a Carta de Veneza nos informa:

Artigo 7^o – O monumento é inseparável da história de que é testemunho e do meio em que se situa. Por isso, o deslocamento de todo o monumento

⁴ A Carta de Veneza resultou do Segundo Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos, sucedido na cidade de Veneza, Itália, no ano de 1964. Adotado pelo Internacional Council of Monuments and Sites (ICOMOS), o referido documento, a qual o Brasil é signatário, resistiu ao tempo e segue vigente, a despeito das mudanças conceituais recaídas sobre o patrimônio. Os princípios básicos nela contidos convergem para a preservação, seja da obra de arte, quanto do testemunho histórico - dos ambientes urbanos e rurais - atribuindo valor não apenas às criações grandiosas e isoladas, mas igualmente às obras modestas. Veja: CURY, Isabelle (Org.). **Cartas Patrimoniais**. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000.

ou de parte dele não pode ser tolerado, exceto quando a salvaguarda do monumento o exigir ou quando o justificarem razões de grande interesse nacional ou internacional.

Artigo 8º – Os elementos de escultura, pintura ou decoração que são parte integrante do monumento não lhes podem ser retirados a não ser que essa medida seja a única capaz de assegurar sua conservação (Carta de Veneza, 1964).

Alguns acontecimentos que antecederam o Congresso de Veneza influíram na fundamentação desses postulados. No início da década de 1960, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) lançou ampla campanha internacional de salvaguarda para evitar que os monumentos na Núbia, Egito, fossem inundados pelas águas do Lago Nasser, em decorrência da construção da barragem de Assuã. Na ocasião, pairava o debate acerca da escolha entre cultura e desenvolvimento, colheitas florescentes e os vestígios de uma história gloriosa. A UNESCO mostrou que era possível compatibilizar ambos. Expertises e fundos internacionais foram mobilizados para desmontar e remontar seis grupos de monumentos em novos locais. A implantação do projeto de 20 anos fora marcada por imenso desafio tecnológico inédito na história do restauro. Um total de 22 monumentos e conjuntos arquitetônicos foram realocados, com a assistência de 40 missões técnicas de cinco continentes (Mellado,2020).

O salvamento do templo de Abu Simbel, no início da década de 1960, foi um primeiro ato de reconhecimento internacional dessa prática. Os trabalhos compreenderam a desmontagem, traslado 300 metros acima do local de origem, e construção da geografia montanhosa onde se situavam os elementos escultóricos e as câmaras. A esses trabalhos sucederam a transferência dos templos de Dendur, para os Estados Unidos, Debod para a

Figura 7: A reconstrução do templo de Abu Simbel ocorreu entre os anos de 1966 e 1968. Grandes blocos foram cortados, retirados, armazenados e, posteriormente, colocados em seu novo lugar. Fonte: MELLADO, Esther Pons. *Il trasferimento del tempio di Abu Simbel*. *Storica National Geographic*, set 2020. Disponível em: < https://www.storicang.it/a/il-trasferimento-tempio-di-abu-simbel_14869/4 >. Acesso em: 07 mai 2024.

Espanha, Ellesya para a Itália, o Templo de Taffa para a Holanda, como retribuição do Governo do Egito ao auxílio desses países na remoção do templo de Abu Simbel.

Da experiência adquirida e dos resultados aferidos, a Carta de Veneza, justifica este tipo de intervenção como recurso final ante a perda de patrimônio. Daí, talvez, a postura mais permissiva do texto, admitindo exceções para obras arquitetônicas.

A ênfase no traslado como operação incomum, decorrente de causas excepcionais, também é contemplada na Carta italiana de Restauro de 1972⁵, e reiterada no Convenio para a Salvaguarda do Patrimônio Arquitetônico da Europa – Convenção de Granada de 1985.

Art.5 – Cada parte se compromete a impedir o traslado, parcial ou total, de um monumento protegido, salvo na hipótese que a salvaguarda material deste monumento definitivamente o obrigue. Neste caso, a autoridade competente adotará as garantias necessárias para a desmontagem, traslado e reinstalação em lugar apropriado (Convenção de Granada, 1985).

Inerente ao desmonte, transporte e armazenamento do monumento, a remontagem é parte complementar de grande importância na sua materialidade definitiva. À guisa de instrução estabelecemos a diferenciação entre remontagem e reconstrução. O primeiro caso vem inserido em manifestação incidente da reconstrução, significado determinado para aquelas obras previamente desmontadas. Como exemplos de remontagem indicamos a ábise de pedra de São Martinho de Fuentidueña (Segóvia), no museu The Cloisters em Nova York, ou na igreja de madeira de Lazarus e a capela de São Miguel

1929-29 PAVILLON DE BARCELONE - ETAT ORIGINAL

Figura 8: O Pavilhão de Barcelona, obra representativa do movimento moderno, foi originalmente construído na Exposição Internacional de 1929, em Barcelona. Projetado por Ludwig Mies van der Rohe, o pavilhão durou menos de um ano antes de ser desmontado. Apesar, ou talvez por causa dessa curta vida útil, veio a assumir um status de enorme relevância na história da arquitetura moderna. Dada a importância e reputação do edifício, os pensamentos voltaram-se para a sua possível reconstrução. O 'novo' Pavilhão de Barcelona, construído na década de 1980, é uma réplica fiel que fica na mesma posição que o original, erguido com os mesmos materiais e acabamento. Fonte: Acervo pessoal, 2024.

Arcanjo, ambos na ilha de Kizhi, Rússia, edifícios transportados para novo local e erguidos outra vez. Para elucidar a reconstrução podemos cravar soluções de bens culturais refeitos no mesmo local. Para isso lança mão de técnicas como a anastilose, em que a matéria nova é utilizada na complementação das partes originais. O procedimento anastilose é citado na Carta de Atenas (1931), na Carta de Veneza (1964) e na Carta de

⁵ De acordo com as finalidades do artigo 4º da Carta de Restauro, devem corresponder as operações de salvaguarda e restauração, e proibem-se indistintamente para todas as obras de arte a "remoção, reconstrução ou traslado para locais diferentes dos originais, a menos que isso seja determinado por razões superiores de conservação [...]". Ver CURY, Isabelle (Org.). **Cartas Patrimoniais**. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000. p.148.

Restauo do governo italiano (1972), em cujo artigo 7^o admite-se, entre outras operações de restauro.

ARMAZÉM 7: TRANSFERIR PARA NÃO PERDER

Frente às preocupações com desmonte de parte do conjunto arquitetônico portuário, previstos na implantação do futuro terminal STS11, contemplando a ampliação de quatro novas linhas férreas, a transferência do Armazém 7 do porto de Santos torna-se iminente.

Compreendendo a desmontagem, transporte para novo local junto ao cais e refazimento com restauro, coloca-se como medida emergente diante da perda que se configura do bem cultural. Como vimos, tal medida é amparada nas Cartas internacionais, considerando que razões superiores de preservação obriga a salvaguarda dos monumentos (Carta Italiana de Restauro, 1972). Neste caso, as instâncias competentes assumem as “garantias necessárias para a desmontagem, traslado e reinstalação em lugar apropriado” (Convenção de Granada, 1985).

O novo local de assentamento do edifício assegura localização e entorno similar ao que estava previamente inserido. Isto é, acompanhando o eixo do cais, o Armazém 7 será deslocado 100 metros, aproximadamente. A disposição prevista vem ao encontro dos critérios para o traslado de monumentos preconizados nas recomendações internacionais⁶, tencionando a manutenção do contexto paisagístico e a garantia da conservação dos seus valores culturais.

Todas as etapas esperadas para mudança de localização do edifício precisam simultaneamente acompanhar-se da produção de conhecimento, obtida na elaboração do

Figura 9 : Nova implantação do Armazém 7. Fonte: Acervo pessoal, 2023.

projeto de restauração, sobretudo com identificação do processo de estratificação histórica. Esse conhecimento norteará as decisões de reconstrução e, no caso, a restauração do aludido edifício. Com essa finalidade, os processos de desmonte e traslado deve reger-se por critérios específicos.

Por tratar-se de construção pré-fabricada, prelúdio da modernidade, o Armazém 7 compreendendo estrutura e vedação metálica, compostos por elementos construtivos

⁶ Veja: Carta de Atenas (1931), Carta de Veneza (1964) e Carta de Restauro (1972), In CURY, Isabelle (Org.). **Cartas Patrimoniais**. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000.

desmontáveis, outorga facilidades na operação de remontagem e reconstrução.

O confronto das experiências e discussões desenroladas nos últimos séculos estabeleceu os contornos da moderna teoria de preservação patrimonial que exerceram influências sobre as cartas, legislações e recomendações nacionais e internacionais atualmente em vigor. O conceito de patrimônio cultural tem sofrido ao longo do tempo modificações de sentido para a definição daquilo que é considerado herança cultural, isto é, o conjunto das produções materiais e “espirituais”, dos diversos povos; suas atitudes, costumes, juízos de valor, etc., concomitante ao modo de produção econômica. Nessa linha de pensamento se incorporam as atitudes frente a restauração e, quando necessário no traslado de edifícios históricos, entendido como procedimentos extremos, porém voltados para assegurar a transmissão de um bem às gerações futuras, amadurecidas segundo um longo processo de experiências e reflexão (Choay, 2014).

Os conceitos e modos de assegurar o patrimônio arquitetônico moderno e, no caso específico o industrial, continuam sendo questionados, objetivando sempre um renovado equilíbrio entre categorias aparentemente antagônicas, compreendendo a preservação e desenvolvimento econômico. Preservar o patrimônio histórico moderno não apenas assegura no presente o testemunho de gerações passadas, mas, também, passam a abranger os valores sociais e econômicos da atualidade.

Podemos concluir que os exemplos apresentados oferecem lições diversas, e claramente apontam seus limites e desafios para a proteção do patrimônio do porto de Santos no presente.

Desastres naturais, danos humanos, conflitos bélicos, industrialização ou a construção de infraestruturas, voltarão a nos fazer enfrentar a desmontagem, mudança ou reconstrução de monumentos, plenamente ou em parte. As lições do passado servem como luz para guiar-nos nesses complexos empreendimentos, constituindo respostas possíveis para as demandas urgentes, no caso o setor portuário, em que o patrimônio histórico deve exercer um papel agregador na preservação e valorização cultural desse território.

NOTAS

ANDRADE, Carlos R. M de & CABRAL, Renata C.. (2012). Roberto Pane, entre história e restauro, arquitetura, cidade e paisagem. **Risco Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo** (Online), n.15, p. 105-111, jan. 2012. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/risco/article/view/49039/53110>>. Acesso em: 12 mai. 2022.

BRANDI, C. **Teoria do Restauro**. Tradução de Beatriz Mugayar Kühl. Cotia: Ateliê Editorial, Coleção Artes & Ofícios, 2004.

CARTA DE ATENAS. Disponível em: <<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Atenas%201931.pdf>>. Acesso em: 08 mai 2022.

CASTRO FERNÁNDEZ, Belén María: **Francisco Pons-Sorolla y Arnau, arquitecto-restaurador**. 549f. 2007. Tese (Doutorado em História) - Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. 2007.

- CHOAY, Françoise. **A alegoria do patrimônio**. São Paulo: Estação Liberdade, 2014.
- CONVENIO PARA A SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO DA EUROPA – CONVENÇÃO DE GRANADA DE 1985. Disponível em: <<http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/granada.pdf>>. Acesso em: 12 mai.. 2022.
- CUETOS, María Pilar García. Las primeras experiencias de desmonte y traslado de monumentos en Francia y España. Lecciones para el presente. **Gremium**. Ciudad de Mexico, v.6, p.22-34, jan./jul. 2019.
- CURY, Isabelle (Org.). **Cartas Patrimoniais**. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000.
- FERNÁNDEZ, Javier Garcia. **La regulación y la gestión del Patrimonio Histórico-Artístico durante la Segunda República (1931-1939)**. Revista electronica de patrimonio, n.1, dez. 2007. Disponível em: <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/61291/3315-6960-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 12 mai. 2022.
- GIEDION, Sigfried. **Espaço, tempo e arquitetura. O desenvolvimento de uma nova tradição**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2004
- KHÜL, Beatriz Mugayar. Notas sobre a Carta de Veneza. **Anais do Museu Paulista**. São Paulo, v.18, n.2, p. 287-320, jul./dez. 2010.
- LE CORBUSIER. **Por uma arquitetura**. São Paulo: Perspectiva, 2002.
- MELLADO, Esther Pons. **Il trasferimento del tempio di Abu Simbel**. Storica National Geographic, set 2020. Disponível em:<https://www.storicang.it/a/il-trasferimento-tempio-di-abu-simbel_14869/4>. Acesso em: 07 mai 2022.
- _____. **L'opera di salvataggio dei templi nubiani**. Storica National Geographic, jul. 2020. Disponível em: <https://www.storicang.it/a/lopera-di-salvataggio-dei-templi-nubiani_14636>. Acesso em: 07 mai 2022.
- QUINCY, Quatermère. **Cartas a Miranda**. Tradução de Beatriz Mugayar Kühl e Paulo Mugayar Kühl. Cotia: Artes & Ofícios, 2016.
- RAFAEL. **Cartas sobre Arquitetura. Raffaello e Baldassar Castiglione: Arquitetura, Ideologia e poder na Roma de Leão X**. Luciano Migliaccio (Org.). Campinas: Editora da Unicamp, 2010.
- SANTOS PORT AUTHORITY. **Consulta prévia: projeto de intervenções em bens culturais integrados – Autoridade Portuária de Santos – área do Valongo-Santos**. Santos, 22 set. 2021.